

**ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВЫХ
СТРАТЕГИЙ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ КОМПАНИЕЙ
ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»**

Хрусталеv Евгений Юрьевич

доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник

Ларин Сергей Николаевич

кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник

Хрусталеv Олег Евгеньевич

*кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
Центральный экономико-математический институт РАН, Москва*

***Аннотация.** В статье раскрыты принципиально новые возможности реализации мероприятий отраслевых стратегий импортозамещения и получения дополнительных конкурентных преимуществ на рынке в нефтегазовой отрасли на примере компании ПАО «Газпром нефть», которая является одним из лидеров по добыче и переработке углеводородного сырья. В ее основу положен тот факт, что современная экономика России имеет достаточно большое число инновационных и технологически продвинутых компаний в различных сферах производства. Заинтересовать эти компании в производстве инновационных продуктов и технологий можно через увеличение объемов потенциального спроса на инновационные продукты и технологии. Для его удовлетворения производители, желающих устойчиво получать дополнительную прибыль, оперативно переналаживают свои мощности на разработку и производство этих продуктов и технологий. В результате на отечественном рынке появляется все больше инновационных продуктов и технологий, не выпускавшихся ранее российскими производителями.*

***Ключевые слова:** импортозамещение, отраслевые стратегии, конкурентные преимущества.*

Введение

В современных условиях практически каждая компания нефтегазовой отрасли по проценту закупки комплектующих и оборудования отечествен-

ного производства имеет показатели, превышающие 90-95% [1]. Недостающие 5-10% приходятся на высокотехнологичные комплектующие и оборудование, которые никогда ранее в нашей стране не выпускались. Это, так называемый, хай-тек – высокотехнологичное производство, закупки которого до введения санкционных ограничений, делались в странах с развитой экономикой. Как ни странно, но именно эти 5-10% высокотехнологичных комплектующих и оборудования во многом обеспечивают общую эффективность всей отрасли – от проведения разведки до бурения и промышленной переработки углеводородного сырья. Это наглядный пример того, что измерять эффективность реализации стратегий импортозамещения в процентах не совсем правильно и корректно.

Основная часть

Компания ПАО «Газпром нефть» является одним из лидеров по добыче и переработке углеводородного сырья в нефтегазовой отрасли. Формирование стратегий импортозамещения в отрасли стало ответом российской экономики на санкционные ограничения поставок высокотехнологичных комплектующих и оборудования. В компании ПАО «Газпром нефть» оно началось с анализа и идентификации номенклатурных позиций высокотехнологичных комплектующих и оборудования, по которым не было конкуренции со стороны российских производителей. В рамках реализации стратегий импортозамещения приоритет был отдан развитию системы отечественного производства с тем, чтобы любой актив компании по добыче или переработка всегда имел рядом поставщика нужного оборудования и комплектующих к нему. В этом и заключается принципиально новый подход к получению новых конкурентных преимуществ при реализации стратегий импортозамещения - развитие инновационного бизнеса через обеспечение технологической и снабженческой безопасности, а также объединение добычи и переработки углеводородов с рядом технологических производств. Другими словами, существом реализации стратегий импортозамещения становится обеспечение опережающего развития российских производителей высокотехнологичных комплектующих и оборудования. При этом важно, чтобы эти поставщики находились на российской территории и производили то оборудование и комплектующие, которые нужны компании ПАО «Газпром нефть» в конкретном месте и в конкретное время.

Основой предлагаемой компанией ПАО «Газпром нефть» принципиально новых возможностей для реализации стратегий импортозамещения стал тот факт, что современная экономика России имеет достаточно большое число инновационных и технологически продвинутых компаний в различных сферах производства. Заинтересовать эти компании в производстве инновационных продуктов и технологий можно через объем потенциального спроса, что серьезно мотивирует производителей, желающих устойчиво по-

лучать дополнительную прибыль, оперативно переналадить свои мощности на разработку и производство этих продуктов и технологий для удовлетворения существующего спроса. Таким образом, реализуя стратегии импортозамещения, компания ПАО «Газпром нефть» активно поддерживает создание и разработку новых российских продуктов и технологий, обеспечивая экономическую привлекательность и эффективность их выпуска.

Если предприятие по своим технологическим мощностям готово освоить выпуск конкретного нового продукта, то оно получает поддержку от компании ПАО «Газпром нефть» разными способами. При этом сама компания не входит в капитал такого предприятия и не выделяет ему финансовые ресурсы. Она обеспечивает привлечение финансирования, предоставляя свои объекты для проведения НИОКР и сопровождения проекта на протяжении всего цикла разработки нового продукта. В результате на отечественном рынке появляется все большее количество инновационных продуктов и технологий, не выпускавшихся ранее российскими производителями.

Технология производства буровых растворов на основе масел, выпускаемых российскими предприятиями, разрабатывалась компанией «Газпромнефть-СМ (смазочные материалы)» при участии специалистов Научно-технического центра «Газпром нефти» и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Процесс производства специализированных маловязких базовых масел был начат в 2017 году на нефтеперерабатывающем заводе «Славнефть-ЯНОС» (входит в НГК «Славнефть», в которой компании ПАО «Газпром нефть» принадлежит порядка 50% акций). Специалистами НТЦ «Газпром нефти» был выполнен анализ мировых аналогов, определены технологические условия для производства масел и лабораторное тестирование продукции при выборе составляемых компонентов [2].

Специализированные масла служат основным компонентом буровых растворов на углеводородной основе, чаще всего используемых при строительстве высокотехнологичных скважин в сложных геологических условиях. Доля применения базовых масел в составе бурового раствора на углеводородной основе составляет от 70 до 90% [2]. В первую очередь необходимо сказать о базовых маслах для буровых растворов, производство которых было освоено одним из предприятий, принадлежащих компании ПАО «Газпром нефть». Ранее это предприятие занималось выпуском разных видов масел. На этом рынке ранее были представлены лишь иностранные производители, а его объем составляет порядка 7-9 млрд долл. США ежегодно [1].

В рамках стратегии импортозамещения был выявлен достаточно большой спрос на базовые масла для буровых растворов. Сегодня уже освоено производство ассортимента из четырех наименований импортозамещающей продукции под маркой Gazpromneft Drilline с общим объемом производства до 5 тыс. тонн в год. Реализация проекта позволила компании ПАО «Газ-

пром нефть» практически полностью исключить в технологической цепочке производства буровых растворов применение импортных базовых масел, а также на 30% снизить затраты на сырье. Что со всем основанием можно признать новыми конкурентными преимуществами для компании ПАО «Газпром нефть». Производственные мощности предприятия были модернизированы и в настоящее время оно наращивает объемы производства базовых масел для буровых растворов. При этом качественные характеристики нового ассортимента продукции оказались выше зарубежных аналогов. Не случайно американские компании, являющиеся лидерами нефтесервисных услуг, сейчас проявляют все больший интерес к закупке значительных объемов произведенных в России базовых масел для буровых растворов. К сожалению, этот аспект получения новых конкурентных преимуществ для компании ПАО «Газпром нефть» сдерживается беспрецедентными санкционными ограничениями, принятыми США и странами-членами ЕС против нефтегазовой отрасли российской экономики.

В числе разрабатываемых инновационных технологий следует отметить роторные управляемые системы, которые используются для выбора оптимальных траекторий бурения и получения всей необходимой информации о самом процессе бурения. Компания ПАО «Газпром нефть» в секторе разработки и производства технологического оборудования поддержала еще ряд проектов, которые в настоящее время проходят заключительные этапы опытных испытаний. Это значит, что уже в самое ближайшее время на рынке появятся новейшие российские технологии, качественные характеристики которых не будут уступать зарубежным аналогам.

Наибольший интерес вызывает взаимовыгодное сотрудничество компании ПАО «Газпром нефть» с предприятиями агропромышленного комплекса. Однако этому есть достаточно простое объяснение. Компания организовала сотрудничество с предприятиями, которые производят гуаровую камедь – клейковину для растворов, используемых при добыче углеводородного сырья.

Гуаровая камедь или гуаровая смола (E412) является пищевой добавкой и относится к группе стабилизаторов, загустителей, эмульгаторов (E400-E499). Она используется в пищевой промышленности как загуститель, обеспечивающий повышение вязкости. По химическому составу камедь гуара подобна камеди рожкового дерева (пищевая добавка E410). Она является полимерным соединением, содержащим остатки галактозы. Вещество обладает достаточной жесткостью и повышенной эластичностью, хорошо растворимо в воде. Благодаря этим свойствам признаётся весьма эффективным эмульгатором и стабилизатором. При циклах замораживания и разморозки продуктов гуаровая камедь отличается хорошей устойчивостью, замедляет возникновение кристаллов льда, образуя структурированный гель.

В наше время гуаровая камедь является одним из самых востребованных сырьевых продуктов в мире, глобальный спрос по данным 2021 года оценивается в 2-2,5 млн тонн.

Основным производителем и экспортером в мире является Индия. Она производит ежегодно порядка 1,2-1,5 млн тонн этой продукции. Первенство среди импортеров гуаровой камеди прочно удерживают США. На их долю приходится почти 60%. Россия находится на 4-м месте с 4% после Китая – 7% и Германии – 6% [3].

До введения санкционных ограничений гуаровая камедь не производилась в нашей стране и поступала в Россию в требуемых объемах по импорту из Индии. Но, в настоящее время, при поддержке компании ПАО «Газпром нефть» развернуты селекционные работы по созданию генофонда российского гуарового боба и идет наладка производственной технологии для получения этого продукта на сельскохозяйственных предприятиях в России в объемах, позволяющих полностью заместить его поставки по импорту [1].

Гуаровая камедь нужна для обработки скважин при добыче трудноизвлекаемой нефти методом гидроразрыва пласта (ГРП). Это очень эффективный способ интенсификации добычи нефти. При гидроразрыве в насыщенных нефтью массивах под давлением жидкости формируются трещины. В этой жидкости и используется загуститель на основе гуаровой камеди, который закрепляет трещины по всей их длине.

Жидкость оптимального состава помогает удлинить трещину на 15-20%, что способствует увеличению добычи углеводородов. Так только в 2019 году использование инновационных жидкостей на основе гуаровой камеди, разработанные отечественными специалистами, позволило увеличить добычу нефти на 664,1 тысячи тонн в год [4].

Таким образом, использование гуаровой камеди позволяет более эффективно использовать нефтяные месторождения. Но, самое главное, она является достаточно дешевым продуктом. Стоимость гуаровой камеди ниже, чем большинства других загустителей. Кроме этого она хорошо подходит для смешивания жидкости с песком или бетонитовой глиной. Но на этом преимущества гуаровой камеди не заканчиваются. Отходы после ее производства идут на корм животным. Из жмыха делают высококалорийные пищевые добавки, ведь концентрация протеина в гуаровом ядре достигает 45% [4].

При этом компания ПАО «Газпром нефть» не создает никаких преференций для тех или иных поставщиков. В принципе для компании, осуществляющей производственную деятельность в той или иной отрасли, наиболее важны вопросы:

- сможет ли она найти в открытом доступе на рынке те инновационные продукты и технологии, которые позволят ей повысить свою конкурентоспособность;

- сможет ли она их приобрести и использовать в своей деятельности.

Эти вопросы обязательно должны быть подкреплены наличием достаточного уровня знаний высококвалифицированных специалистов, способных использовать эти знания для реализации инновационных продуктов и технологий с целью получения дополнительных конкурентных преимуществ. Этот комплекс вопросов и призвана решить реализация мероприятий, предусмотренных в стратегиях импортозамещения. Для компании ПАО «Газпром нефть» первоочередными из этого комплекса являются вопросы развития отечественной базы производителей и поставщиков инновационных продуктов и технологий, обеспечивающих не только полную замену импортного оборудования, но и получения дополнительных конкурентных преимуществ за счет качественных характеристик впервые производимой отечественной продукции.

Заключение

В результате реализации стратегии импортозамещения компания ПАО «Газпром нефть» смогла получить новые конкурентные преимущества, поскольку в настоящее время бизнес по производству масел занимает лидирующие позиции в России как по качеству производимой продукции, так и по использованию инновационных технологий для ее выпуска. Достижению этих результатов было обеспечено за счет создания современной инфраструктуры, постоянного развития и совершенствования производственных подходов, тесного взаимодействия с потребителями, а также накопления уникальной рыночной экспертизы и научного потенциала. Разработка и начало применения собственных технологий для выпуска масел, не уступающих по качеству мировым аналогам стала важным шагом, который позволил компании ПАО «Газпром нефть» достичь долгосрочной стратегической цели бизнеса и занять прочные позиции среди ведущих мировых производителей смазочных материалов.

Список использованных источников

1. *Отчет об устойчивом развитии компании ПАО «Газпром нефть» за 2018.* – 171 с. [Электронный ресурс]. URL - [https:// csr2018.gazprom-neft.ru/](https://csr2018.gazprom-neft.ru/) (дата обращения 12.06.2022).

2. *GAZPROMNEFT DRILLINE – Отечественные масла для производства буровых растворов* [Электронный ресурс]. URL - <https://glavteh.ru/news/gazpromneft-drilline-масла-для-бурения/> (дата обращения 15.07.2022).

3. Анализ рынка Гуаровой камеди [Электронный ресурс]. URL - <https://albionchem.ru/news/13440/> (дата обращения 15.07.2022).

4. На Ставрополье высадили гуар для добычи нефти [Электронный ресурс]. URL - <https://rg.ru/2021/07/27/reg-skfo/na-stavropole-vysadili-guardlia-dobychi-nefti.html> (дата обращения 25.07.2022).